

Ярещенко Артур Олегович

*здобувач 1-го року навчання,
третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти, спеціальності 032 Історія та археологія
кафедри історії України*

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Науковий керівник:

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії України*

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Мартінова Ірина Станіславівна

РОЛЬ ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ВІДРОДЖЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ І НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ПЕРІОД «ПЕРЕБУДОВИ» (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ)

В статті розглянуто роль науково-педагогічної інтелігенції у процесах національного відродження в Україні у другій половині 1980 – х років. Розкрито її участь у відродженні пам'яті про репресії, Голодомор та інші сторінки історії, у вирішенні проблеми поширення вживання української мови в УРСР.

***Ключові слова:** історична пам'ять; «перебудова»; «гласність»; преса; інтелігенція; товариство «Меморіал»; «білі плями» історії.*

Постановка проблеми. Науково-педагогічна інтелігенція є ключовим фактором у відродженні історичної пам'яті та формуванні національної свідомості. У період «перебудови» вона відіграла провідну роль у відновленні

та збереженні історичної пам'яті. Поряд з цим у період «перебудови» (1985–1991 рр.) преса стала відігравати важливу роль у популяризації ідей науково-педагогічної інтелігенції та формуванні національної свідомості шляхом публікації наукових статей, інтерв'ю, рецензій на книги та інших матеріалів. У співпраці науково – педагогічної інтелігенції і радянської преси розгортався процес трансформації історичної пам'яті українського суспільства. Проблема ця залишається малодослідженою.

Аналіз останніх досліджень. Діяльність науково – педагогічної інтелігенції у процесі відродження історичної пам'яті постійно привертає увагу українських дослідників [14]. Щодо харківської інтелігенції цього періоду, то слід назвати статтю Л. Холманської, присвячену Валерію Мещерякову [17], де наведені спогади колег і учнів про вченого і громадсько – політичного діяча. Того ж року вийшла збірка на пошану В. Мещерякова, в якій містилася його біографія і, що важливо для нашого дослідження його інтерв'ю пресі [3]. В цілому проблема участі харківської науково – педагогічної інтелігенції у відродженні історичної пам'яті залишається малодослідженою.

Щодо трансформацій радянської преси періоду «перебудови», то тут вітчизняними дослідниками здійснено значні напрацювання [2; 10]. Особливе місце посідає дослідження В. Данилевського [7], в якому було проаналізовано як суспільно – політичні трансформації цієї доби, так і ті зміни, що переживала радянська преса. Еволюції зміни відображення історичних матеріалів радянських друкованих ЗМІ присвятив розділ своєї монографії В. Даниленко [8]. З'ясуванню ролі цензури у розвитку друкованих видань в УРСР у зазначений період займалася О. Федотова [16]. Дослідженням ролі українських часописів у реставрації історичної пам'яті займалася І. Храмцова [18; 19]. У своїх роботах вона з'ясовувала вплив цензури на вищевказаний процес, його регіональні особливості.

Мета статті – на матеріалах місцевої преси з'ясувати місце та роль харківської науково-педагогічної інтелігенції в процесі відродження історичної пам'яті і української мови в період «перебудови» і реалізації політики

«гласності».

Виклад основного матеріалу. Роль інтелігенції у суспільно-політичному житті радянського суспільства тривалий час нівелювалася діями влади. В умовах всеохоплюючої цензури і повного контролю держави над всіма сферами життя небагато хто наважувався дати свій публічний коментар стосовно політичного, економічного та культурного розвитку СРСР. Виключення з цього правила ставали дисидентами як, наприклад відомий радянський фізик Андрій Сахаров який став в жорстку та безкомпромісну опозицію до правлячого режиму.

Науково-технічна та педагогічна інтелігенція України у період перебудови почала більш активно висловлювати свої думки стосовно суспільно-політичної ситуації в СРСР, «білих плям» історії УРСР. На той час найважливішими і найактуальнішими питаннями були визнання штучності Голодомору 1932–1933 рр., оприлюднення фактів та встановлення наслідків масових репресій 1930-х рр., пошук і реабілітація жертв сталінського режиму, мовне питання.

Завдяки політиці «гласності» місцем дискусій і обговорень стає та сама радянська преса, яка завжди була транслятором компартійної політики. І вона продовжує відігравати таку роль, але риторика змінюється, контролювати процеси правлячою партією стає складніше. «Гласність» дозволила засобам масової інформації поступово та дозовано поширювати інформацію яка раніше була забороненою цензурою. Поступово все більше уваги приділяється таким проблемним речам як «білі плями історії», повернення суспільству його справжньої історії і пам'яті. Засоби масової інформації УРСР були на периферії російських «перебудовчих процесів». Московські журнали вже з осені 1986 р. дістали можливість друкувати документи, мемуари і художні твори про сталінські репресії, Україна ж залишалась «заповідником застою».

Ситуація починає змінюватися у 1989 р. Очевидно певним сигналом для преси був виступ М. С. Горбачова під назвою «Нарощувати інтелектуальний потенціал перебудови» [6, с. 1]. З одного боку йшлося про поширення

«гласності», а з іншого було вказано, що під виглядом «гласності» робляться спроби атакувати КПРС. Таким чином М. Горбачов у своєму виступі намагався підкреслити «дозованість» «гласності», існування певних «червоних ліній» перехід через які він не потерпить. Як і раніше для преси і суспільства партія мала залишатися недоторканою.

Вже у першому номері газети «Соціалістична Харківщина» за 1989 рік редакція поставила питання про підвищення авторитету газети в очах читачів, усвідомила необхідність появи статей з проблемних питань у тому числі і у сфері суспільно-політичній. Було проголошено про відмову від друкування декларативних передових статей, натомість було введено рубрику «Актуальна тема» у межах якої готувалися роздуми журналістів, суспільних діячів про «шляхи перебудови» [9, с. 1]. У новому розділі газети «Кажуть що...» був введений зворотний зв'язок із читачами, які давали свої коментарі стосовно тих подій, які відбувались у харківській області. Уведено рубрику «Свого народу велич і краса», де обговорювалося мовне питання.

Все більше представників інтелігенції як науково-гуманітарної так і науково-технічної стали висловлювати свої думки стосовно історії та суспільно-політичної ситуації у країні. Так доктор історичних наук Є. Віттенберг у статті під назвою «Який соціалізм ми побудували?», зазначав, що саме «перебудова» дала можливість побачити «страшне коріння сталінізму» [4, с. 2].

Особливе місце серед представників передової науково-педагогічної інтелігенції Харківщини того часу посідає Валерій Мещеряков. У «перебудовчі» часи Валерій Федорович був одним із організаторів та співголовою Харківського осередку товариства «Меморіал», став депутатом Верховної Ради Української РСР та Харківської обласної ради.

Товариство «Меморіал» було громадською організацією, яка відіграла і продовжує відігравати визначну роль у відродженні історичної пам'яті. Про проведення установчої конференції загальносоюзного товариства Меморіал у Москві повідомила «Соціалістична Харківщина», зазначивши його цілі і

завдання – встановлення і обнародування об'єктивної інформації про період диктатури Й. Сталіна, увічнення пам'яті жертв репресій та надання допомоги особам що від них постраждали [12, с. 2]. В. Мещеряков як раз в цей час перебував у Москві і захопився цією ідеєю. Вона знайшла миттєвий відгук у харківських істориків і правозахисників. Харківське відділення було створене. Через півроку на конференції товариства було прийнято рішення, що воно увійде в однойменне Українське добровільне історико-просвітницьке товариство і ініціює спорудження пам'ятника жертвам голоду 1933 року у Харкові [5, с. 2].

Виступаючи у пресі, очільник Харківського «Меморіалу» наголошував про наміри організації заходів з ушанування пам'яті жертв голоду початку 30-х років, політичних репресій 20-50-х років, загиблих від час Другої світової війни, війни в Афганістані. У рамках таких заходів у Харкові планувалося побудувати пам'ятник жертвам тоталітаризму [3, с. 78].

На думку В. Ф. Мещерякова завданнями Харківського «Меморіалу» мало стати збирання свідчень виживших свідків Голодомору, доведення факту смерті від голоду дітей із дитячих будинків, встановлення осіб, розстріляних під час «великого терору» на староеврейському кладовищі на Харківщині [3, с. 78].

Харківський «меморіал» зі слів Валерія Федоровича добивався перегляду всіх справ дисидентів 50-80-х років. При цьому наголошувалося, що товариство займалося і проблемами сучасності, зокрема порушенням прав людини в СРСР. Так, «Меморіал» оголошував офіційні протести стосовно проведення різного роду судових справ над «неформалами» за «недозволену символіку» й «несанкціоновані мітинги» [3, с. 79].

В. Мещеряков був упевнений, що вивчення і оприлюднення трагічних сторінок вітчизняної історії періоду сталінізму унеможливить аналогічні події у майбутньому [3, с. 82].

Він також зазначав, що робота в Меморіалі привела його до думки, що партія має визнати свою провину перед суспільством у мільйонних жертвах, покаятися і не заважати реформуванню політичної системи, запровадженню

багатопартійності і плюралізму. Він сподівався, що реформаційні сили в КПРС здійснять цей надзвичайно важливий для підвищення суспільної довіри процес. [3, с. 72]. Саме ці дії були для нього умовою, щоб залишитися у лавах КПРС.

Члени харківського осередку товариства Меморіал брали участь у наукових конференціях як з питань «відновлення вітчизняної історії», так і присвячених методологічним проблемам історичної науки. Такою була міжнародна конференція на тему «Місце усних джерел у вивченні історії ХХ століття». В інтерв'ю газеті «Вечірній Харків» учасник конференції, харківський учитель історії середньої школи № 5 Є. Медреш розповів про важливість використання усних історичних джерел при дослідженні сталінських репресій [13, с. 2]. Стосовно роботи харківського осередку організації Є. Медреш повідомив, що до пошуку респондентів і проведення опитувань було вирішено залучити студентів, школярів, громадських активістів. Було встановлено контакт з обласним Комітетом державної безпеки, який «охоче подавав філіалові необхідну допомогу» [13, с. 2].

Ще однією проблемою яка турбувала інтелігенцію в контексті збереження і відновлення історичної пам'яті була пам'яткоохоронна діяльність. У статті під назвою «Яку пам'ять залишимо?» [22, с. 2] представники інтелігенції Харківської області ставлять собі за мету збереження та створення нових історичних пам'яток, що стосуються історії Слобожанщини. Для досягнення цієї мети 3 жовтня 1987 року був створений Український фонд культури. У статті заступник голови правління обласного відділення фонду В. Бойко дякував письменникам, композиторам, художникам, які систематично роблять внески до фонду. «Літературний вечір, присвячений Б. Д. Грінченку, благодійний концерт композиторів Харкова у Будинку органної і камерної музики, вечорниці в Будинку актора, концерт «Кобзарева зоря», організований філармонією, – ось далеко не повний перелік заходів, проведених останнім часом, кошти від яких надійшли у Фонд», – В. Бойко. До роботи Фонду залучалися школярі сільських шкіл, майстри обласного науково-методичного центру народної творчості, студенти, співробітники деяких підприємств. При

цьому зазначалося про недостатню активність у вищевказаних питаннях великих підприємств міста, комсомольських організацій, про слабку підтримку з боку радянських органів. Було задекларовано завдання пробудження громадської активності та спрямування неї на поверненню українській мові статусу державної, сприяння відновленню народних промислів на Харківщині та відновленню народних традицій [22, с. 2].

Стосовно відновлення історичних пам'яток Слобожанщини теоретичні висновки науково-педагогічної еліти краю все частіше почали з'являтися на сторінках місцевої преси. Так, доцент Харківського педагогічного інституту ім. Г. Сковороди Ярещенко А. пояснював лексему назви населеного пункту Мохнач де виділяє три вірогідні версії походження цього слова [23, с. 3].

Через декілька років після початку перебудови та гласності науково-технічна та науково-педагогічна інтелігенція України на сторінках як республіканських так і регіональних газет почала порушувати питання про необхідність поширення української мови в республіці, надання їй державного статусу в межах УРСР. У «Соціалістичній Харківщині» публікації щодо мовного питання здійснювалися під рубрикою «Свого народу велич і краса» у обговоренні проблеми брали участь вчителі і керівники середніх навчальних закладів міста і області, філологи-науковці, керівники і викладачі вищих навчальних закладів, науково-технічна інтелігенція. Із цих публікацій стає зрозуміло, що їх ідеї не завжди знаходять підтримку і розуміння у колег і, головне, у партійного керівництва різних рівнів. Головним аргументом у переконанні останніх вони вважають той факт, що поширення використання української мови в освіті і в публічному просторі буде «відродженням ленінської сутності соціалізму в галузі міжнаціональних відносин».

Стан мовного питання у Харкові добре ілюструє стаття професора Харківського державного університету доктора філологічних наук О. Юрченко який зазначав, що в Харкові вдвічі більше українців чим росіян і 2 українські школи, немає мови у вузівському викладанні і спілкуванні повсякденному. Уважає, що це спадок сталінських часів і застою. Згадує приклад Києво-

Могилянської академії, де росіяни навчалися українською. Апелює до до 1920-х, коли радянські керівники обов'язково вчили українську. Як аргумент наводить В. Леніна, який наголошував, що партійну політику треба проводити українською мовою [21, с. 2].

Про необхідність вчити людину рідної мови «з пелюшок» наголошувала директор харківської середньої школи № 23 Р. І. Чорновіл-Ткаченко. Важливо, що вона бачить проблему глибоко і відзначає, що у батьків немає стимулу цього робити, бо українська мова витіснена із процесу соціалізації дитини [20, с. 2]

Поширення викладання українською мовою неминуче стикнулося б з нестачею викладачів, про що в своїй публікації зазначав ректор Харківського педагогічного інституту І. Ф. Прокопенко зазначив що для цього треба подбати про підготовку науково викладацьких кадрів, які б вільно володіли українською мовою, забезпечити студентів і викладачів українськомовними підручниками з усіх галузей знань. І така робота уже відбувалася у вишах Харкова. Колектив викладачів Харківського автомобільно-шляхового інституту працював над створенням україномовного підручника для «технарів». Вони також надсилали листи в газети, часописи та до партійних установ різного рівня про необхідність переходу на українську мову викладання у ВНЗ, писали до Президії Верховної ради УРСР в грудні 1988 року листа, в якому висловили думку про необхідність надання українській мові на території республіки статусу державної [1, с. 2]

Таким чином, харківська науково-педагогічна інтелігенція розуміла глибину проблеми повернення української мови українцям. Разом з тим наприкінці 1980-х вона пов'язувала цей процес з удосконаленням соціалістичної системи.

Висновки. Завдяки зусиллям науково-педагогічної інтелігенції було здійснено значний прорив у вивченні та інтерпретації історичних подій, пам'ять про які була репресована, які навмисно були піддані забуттю. Відновлення пам'яті про Голодомор і репресії, розуміння утисків української мови дозволили згодом сформуванню нової національної ідентичності. Значний внесок в

цей процес було зроблено істориком і громадсько-політичним діячем Валерієм Міщеряковим. Разом з тим на його прикладі ми бачимо, що напочатку 1990-х рр. віра у самореформування правлячої партії і інтернаціоналізм були доволі міцними.

Джерела та література:

1. Балаценко Ю., Гавриленко А., Антонюк П., Дирма Ю., Мельничук В. Пам'ятаючи чийого ми роду-племені. *Соціалістична Харківщина*. 8 січ. С. 2.
2. Бондарчук А. Журнал «Огоньок» як джерело дослідження процесу демонтажу радянського тоталітаризму : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Черкаси, 2018. 223 с.
3. Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин. Харьков, 2007. 192 с.
4. Віттенберг Є. Який соціалізм ми побудували? *Соціалістична Харківщина*. 1989. 13 січ. С. 2.
5. Георгієв К. Пам'яті і справедливість. *Соціалістична Харківщина*. 1989. 5 лип. С. 2.
6. Горбачов М. Нарощувати інтелектуальний потенціал перебудови *Соціалістична Харківщина*. 1989. 10 січ. С. 1.
7. Данилевський В. Суспільно-політичні трансформації доби перебудови (1985-1991рр.) на сторінках вітчизняних часописів : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Переяслав, 2020. 206 с.
8. Даниленко В. Україна в 1985–1991 рр.: остання глава радянської історії. К.: Інститут історії України НАН України, 2018. 278 с.
9. До наших читачів «Соціалістична Харківщина» у 1989 році *Соціалістична Харківщина*. 1989. 1 січ. С. 1.
10. Каганов Ю., Кухтарев О. О. Газети як актори формування історичної пам'яті (на прикладі міста Запоріжжя) *Zaporizhzhia Historical Review*.

2021. Vol. 5(57). URL: <https://doi.org/10.26661/zhv-2021-5-57-14> (Дата звернення 20.02.2023)
- 11.Кривенець С. Звучить рідна мова. *Соціалістична Харківщина*. 1989. 8 січ. С. 2.
- 12.«Меморіал» Діє. *Соціалістична Харківщина*. 1989. 1 бер. С. 2.
- 13.Медреш Є. Людське обличчя історії. *Вечірній Харків*. 1989. 25 жов. С. 2.
- 14.Потапенко Р. Науково-педагогічна інтелігенція в процесах трансформації українознавчих студій в період суспільно – політичних перетворень 1985–1991. *Наукові записки з української історії. Збірник наукових праць*. 2019. Вип. 46.
URL: https://snouh.com/index.php/journal/article/download/358/294_Lfnf_rpthytuuz_25/02/2023/ (Дата звернення 20.02.2023)
- 15.Тризна О. Без висмикування цитат. *Соціалістична Харківщина*. 1989. 8 січ. С. 2.
- 16.Федотова О. Політична цензура друкованих видань в УРСР: становлення, технологія, еволюція. 1919–1990 рр. : дис. ... док. іст. наук : 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2009. 430 с.
- 17.Холманская Л. Харьков помнит Мещерякова. *Вечерний Харьков*. 2007. 19 бер. <https://vecherniy.kharkov.ua/news/9705/> (Дата звернення 20.02.2023)
- 18.Храмцова І. Переосмислення концепції української історії на сторінках художньо-літературних і громадсько-політичних журналів у часи перебудови на Україні. *Вісник Черкаського університету : наук. журн.* Черкаси: Черкас. нац. ун-т. 2015. № 22 (355). С. 88–94.
- 19.Храмцова І. А. Журнальна публіцистика періоду перебудови як чинник формування громадянського суспільства. *Етнічна історія народів Європи*. <http://ethnic.history.univ.kiev.ua> > data > articles
- 20.Чорновіл-Ткаченко І. Пам'ятаючи чийого ми роду-племени. *Соціалістична Харківщина*. 8 січ. С. 2.

- 21.Юрченко Ю. Мова і особистість. *Соціалістична Харківщина*. 1989. 3 бер. С. 2.
- 22.Яку пам'ять залишимо? *Соціалістична Харківщина*. 1989. 15 січ. С. 2.
- 23.Ярещенко А. Мохнач – звідки ця назва? *Соціалістична Харківщина*. 1989. 20 груд. С. 2

Yareshchenko Artur Olegovich

The role of the Kharkiv scientific and pedagogical intelligentsia in the revival of historical memory and national consciousness during «perebydova» (based on press materials)

The article examines the role of the scientific and pedagogical intelligentsia in the processes of national revival in Ukraine in the second half of the 1980s. The author reveals its participation in reviving the memory of repressions, the Holodomor and other pages of history, in solving the problem of spreading the use of the Ukrainian language in the Ukrainian SSR.

Keyword`s: Historical memory, «perebydova», «glasnist», press, intelligentsia, «Memorial» society, «white spots» of history.